

Modernización de parques eólicos: México y el mundo

Benito Cortés-Martínez,^{1*} José Rafael Dorrego-Portela,² Francisco Ginez-Carbajal³

Introducción

Los aerogeneradores son máquinas que convierten la fuerza del viento directamente en electricidad. Tienen una vida útil entre 20 y 25 años, dependiendo del modelo y del mantenimiento que reciban. La **repotenciación** consiste en reemplazar los aerogeneradores obsoletos por otros más modernos, potentes y eficientes. **Esto permite a un parque eólico producir más energía con menos turbinas**, ya que los aerogeneradores modernos generan más electricidad que las anteriores en un menor espacio.

Antecedentes de la repotenciación

A nivel internacional, son numerosos los estudios y proyectos de repotenciación, principalmente en países líderes de la energía eólica como Dinamarca, Alemania, España y Portugal que han optado por aprovechar el recurso eólico actualizando la tecnología de los aerogeneradores. **En el caso de México, no hay proyectos de repotenciación realizados hasta la fecha.** Dinamarca fue el primer país en comenzar la repotenciación debido a que sus primeros aerogeneradores se instalaron desde 1980 y para entonces ya producían poca energía. Para ello se creó un programa de apoyo llamado “**certificados de repotenciación**”, que ofrecía incentivos a quienes cambiaran sus turbinas antiguas por otras más modernas y potentes. **Gracias a este programa, se reemplazaron 1,480 turbinas obsoletas por 272 nuevas**, que, aunque eran menos, podrían generar casi tres veces más energía que las anteriores. Como resultado, se pasó de 121 a 331 MW (megawatts, MW) de capacidad de energía instalada.

En Alemania, el uso de la energía del viento demoró más que en Dinamarca. Para impulsar nuevos proyectos, se ofrecieron incentivos económicos. **Se pagaba más dinero durante más tiempo a quienes instalarán nuevos aerogeneradores**, siempre y cuando reemplacen los instalados antes de diciembre de 1995 y que los nuevos generarán al menos tres veces más energía que los anteriores.

Evolución tecnológica de los aerogeneradores

Los aerogeneradores han mejorado mucho con el tiempo. Los primeros eran más pequeños y menos eficientes porque la tecnología de esa época era más limitada. Sin embargo, gracias a los nuevos materiales y diseños, **los modelos actuales son mucho más potentes y aprovechan mejor el viento** para generar electricidad.

Partes de un aerogenerador. Diseñada en [Microsoft Copilot](#).

La principal diferencia está en el tamaño. Los aerogeneradores de los años 90 eran de menor altura y sus aspas medían menos de 30 m de longitud. En cambio, **los actuales son gigantes: pueden superar los 100 m de altura, con aspas de hasta 80 m.** Esto les permite captar vientos más fuertes y constantes, lo que hace que produzcan mucha más energía.

Empresas de generación de energía renovable declaran que la tendencia de aumentar el diámetro de las turbinas eólicas parece que se está deteniendo y se está alcanzado un **punto de equilibrio**. Ahora, la apuesta es explorar nuevas ideas, como turbinas más pequeñas para generar energía local o incluso **aerogeneradores que puedan operar a grandes alturas, entre 3,000 m y 4,000 m**, donde los vientos son más potentes.

Perspectiva de los aerogeneradores modernos. Imagen de acceso libre obtenida de [Pexels](#).

El primer parque eólico en México

El primer proyecto eólico en México entró en operaciones en 1994 con el parque eólico “La Venta I”, ubicado en el sitio La Venta que pertenece al municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. **Inicialmente contó con siete aerogeneradores modelo Vestas V27 de 225 kW (kilowatts)**, después entró en operación la segunda parte del parque con el nombre “La Venta II” en el 2007, equipado en un inicio con 98 aerogeneradores modelo Gamesa G50 de 859 kW haciendo una potencia instalada de 83.3 MW. Actualmente, este parque eólico es administrado por una empresa del estado y **tiene una antigüedad de más de 30 años para el caso de “La Venta I”**. Hasta la fecha no existen proyectos de repotenciación realizados en México. Sin embargo, existen estudios, propuestas y una clara intención del Gobierno de México por actualizar la tecnología de este parque, el cual puede derivar en el primer caso de repotenciación del país.

Beneficios de la repotenciación

Modernizar los parques eólicos con turbinas modernas tiene muchas ventajas, **pero antes hay que estudiar bien cada caso**. No todos los lugares tienen el mismo viento, por lo que hay que analizar si la inversión realmente valdrá la pena en cada sitio específico. Una de las principales ventajas de reemplazar los aerogeneradores antiguos es que se puede generar más energía. Esto es debido a que los modelos nuevos son más grandes y eficientes, y pueden aprovechar

mejor los vientos constantes. Además, se puede seguir usando la infraestructura existente del lugar, lo cual ahorra recursos, y como ya se conoce el comportamiento del viento en esa zona, es más fácil planear un nuevo parque de forma más efectiva. Otra ventaja importante es que **se reduce el impacto visual en el paisaje**, ya que **un solo aerogenerador moderno puede reemplazar a muchos de los antiguos**. Esto puede significar que se necesiten entre 70% y 90% menos turbinas en los parques que se modernizan. Por otro lado, la repotenciación también ayuda a cubrir la demanda de energía requerida por la población en ciudades y comunidades, así como a diversificar la manera en la que las empresas obtienen energía para sus procesos de producción.

Problemática actual

Como las turbinas tienen una vida útil limitada, **hoy en día quedan pocos lugares adecuados en tierra para la construcción de nuevos parques eólicos**. Al mismo tiempo, muchas turbinas instaladas hace años están empezando a dejar de funcionar. Por ello, países como Alemania, Reino Unido y Dinamarca están colocando nuevos **aerogeneradores en el mar**, donde hay más espacio y viento disponible. Además, los líderes del G7 (un grupo de los países más desarrollados) hicieron un compromiso importante: aumentar juntos la cantidad de energía eólica en el mar y energía solar en el mundo para el año 2030, con metas muy ambiciosas.

Los aerogeneradores flotantes marinos emergen como nuevas alternativas de generación de energía. Imagen de acceso libre obtenida de [Pexels](#).

Onomatopeya Divulgación Educativa

Rana Adib, directora ejecutiva de REN21 (organización que promueve el uso de energía renovable en el mundo) explica que, aunque la energía renovable ha crecido, todavía no es suficiente. Menciona que es necesario **avanzar el doble de rápido** y usar electricidad renovable en áreas como la calefacción y el transporte. También señala la necesidad de **inversión en infraestructura**, como en **redes eléctricas y conexiones**, para que, de esta manera, más personas puedan tener acceso a la energía. Comparó la situación con fabricar autos sin construir caminos: **no sirve de mucho tener energía renovable si no se tiene cómo distribuirla adecuadamente** (REN21, 2023).

Matriz de generación eléctrica mundial. Elaboración propia con datos del [Global Electricity Review, Ember \(2023\)](#).

Conclusiones

Actualizar los parques eólicos se presenta como una estrategia importante para la transición energética al mejorar la producción de energía renovable, esta renovación **permite aprovechar el recurso eólico disponible y la infraestructura existente en el lugar**. Algunos países que comenzaron antes con la energía eólica ya han demostrado que esta práctica funciona y trae buenos resultados. En México, parques como “La Venta I” y “La Venta II” tienen la oportunidad de mejorar su **capacidad de generación de energía**, sin embargo, es necesario estudiar bien si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y económico. Modernizar estos parques no solo alarga su tiempo de uso, sino que **también ayuda a alcanzar metas importantes relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el cambio hacia energías más sostenibles**.

Palabras clave: aerogeneradores, energía eólica, parque eólico, repotenciación, transición energética.

Lecturas recomendadas

- Air-Aron (2023). Evolución de los aerogeneradores: de los 90 hasta ahora. Disponible en: [Internet](#) (Consultado el 10 de julio del 2025)
- Enel Green Power (2020). Treinta años de energía eólica: cómo ha cambiado el mundo de las renovables. Disponible en: [Internet](#) (Consultado el 10 de julio del 2025).
- Fernández-Cruz I. (2014). Evolución y adaptación técnico-económica de parques eólicos. Trabajo de fin de grado. *Escuela técnica superior de ingenieros industriales y telecomunicaciones. Universidad de Cantabria España*. Disponible en: [Internet](#). (Consultado el 10 de julio del 2025)
- Iberdrola (2023). Repotenciación de parques eólicos. Disponible en: [Internet](#) (Consultado el 10 de julio del 2025).
- Juárez-Hernández S. y León G., Energía eólica en el Istmo de Tehuantepec: Desarrollo, actores y oposición social”, *Problemas del desarrollo*, vol. 178, no. 45, pp. 139-162, 2014. Disponible en: [Internet](#). (Consultado el 10 de julio del 2025).
- REN21, (2023). Electricidad renovable registra crecimiento récord, París 2023. Disponible en: [Internet](#). (Consultado el 10 de julio del 2025).
- Vicente-Ramírez, J. C., García-Vásquez, E., Iracheta-Cortez, R., & Dorrego-Portela, J. R. (2019, November). [Economic feasibility study for the repowering of La Venta I and La Venta II wind farms in Mexico](#). In *2019 IEEE 39th Central America and Panama Convention (CONCAPAN XXXIX)* (pp. 1-7). IEEE.

Acerca de los autores

¹ **Benito Cortés Martínez:** Estudiante de Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad del Istmo de la generación 2020-Actual. Ha participado en el CNIES 2024 (ESIME Zacatenco, IPN) y en el 1° y 2° Congreso Estudiantil “Energía Para Todos” de la UNISTMO. Fue ganador del concurso interuniversitario Oaxaca Emprende 2025 con “Grupo Benda”. **Contacto:** benitocortesm@hotmail.com

Onomatopeya Divulgación Educativa

² **José Rafael Dorrego Portela:** Doctor en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables. Profesor investigador en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec, adscrito a la Maestría en Energía Eólica. Investiga la modelación del flujo de viento con modelos de microescala y el diseño de aerogeneradores de pequeña potencia.

Contacto: r.dorrego@sandunga.unistmo.edu.mx

³ **Francisco Ginez Carbajal:** Doctor en Ingeniería, área de energía. Profesor investigador de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec, adscrito a la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Sus líneas de investigación actuales son el desarrollo y evaluación de catalizadores metálicos para celdas de combustible de hidrógeno y/o alcohol directo.

Contacto: fginez1057@sandunga.unistmo.edu.mx

Agradecimientos

Agradecimientos a la carrera de **Ingeniería en Energías Renovables de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec**, así como a sus profesores investigadores por su compromiso en promover el conocimiento y la investigación de las energías alternativas.

Recibido: julio 19 de 2025

Aceptado: agosto 6 de 2025

Publicado: agosto 16 de 2025

